

Von der Handschrift zum Datensatz: Computergestützte Erschließung und Aufbereitung historischer Wetterdaten

Lehenmeier, Constantin

constantin.lehenmeier@ur.de

Universitätsbibliothek Regensburg, Deutschland ORCID:
0000-0001-5795-8584

Einleitung

Im Kloster St. Emmeram in Regensburg entstanden mit den "Observationes Meteorologicae" eine der frühesten, nahezu unterbrechungsfrei geführten meteorologischen Aufzeichnungen Europas (Universitätsbibliothek Regensburg, 2010). Zwischen 1774 und 1827 wurden handschriftliche Wetterbeobachtungen in den zwischenzeitlich digitalisierten 40 Bänden mit 15.552 Seiten festgehalten.

Abbildung 1: Aufzeichnungen aus den Jahren 1788 und 1801

Bis zu dreizehnmal täglich wurden Werte wie Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit sowie Windstärke und -richtung gemessen und notiert (Winkler, 2020, S. 160). Vereinzelt kamen weitere Werte wie Niederschlagsmenge oder die Lufterktrizität hinzu.

Diese umfangreiche historische Datensammlung stellt eine einzigartige Quelle für die Klimaforschung dar (Blömer, 2022, S. 91), da neben den quantitativen Messdaten ebenso Beobachtungsnotizen und Kalibrierungsinformationen zu den Instrumenten enthalten sind.

Diese Vielzahl unterschiedlicher Informationen liegen in handschriftlichen Tabellen, Fließtexten und Marginalien vor. Die heterogene Aufzeichnungsform erschwert allerdings deren Erschließung und Zugänglichkeit. Ziel des Dissertationsvorhaben ist es, die Aufzeichnungen computergestützt zu erschließen. Mittels einer modularen Pipeline, die durch Erweiterung bestehender Open-Source-Frameworks

und transparente Prozessdokumentation entwickelt wird, sollen nachhaltige Forschungsdaten geschaffen werden, die klimahistorische und wissenschaftsgeschichtliche Analysen ermöglichen.

Methodik und technische Umsetzung

Zwar führen aktuelle Verfahren des Maschinellen Lernens zur immer besseren Erfassung handschriftlicher Dokumente, doch historische Handschriften sowie komplexe Layouts wie handschriftliche Tabellen bleiben dennoch eine Herausforderung (Prieto et al., 2023; Constum et al., 2022). Der in dieser Arbeit angewandte Ansatz kombiniert mehrere Schritte und versucht, bestehende Open-Source-Systeme zu erweitern.

Den Rahmen bildet das OCR-D-Framework, was zur Dokumentenerschließung historischer Dokumente eingesetzt werden kann.¹ Das Framework wurde um eine YOLO-basierte Layouterkennung erweitert, wodurch übergeordnete Strukturelemente wie Seitenränder, Tabellenbereiche und Textregionen identifiziert werden sollen.² Hierzu wurde mit 690 Ground-Truth-Daten ein Modell trainiert und anhand 174 Bildern validiert. Die Daten wurden anhand projektspezifischer Richtlinien manuell kuratiert. Der mAP50-95 der Tabellenerkennung liegt bei 92%, die Erkennung von Textregionen bei 46%. Durch die starke Varianz von Layout- und Schrift sind hierbei mehr Trainingsdaten erforderlich. Ein zweites Modell erkennt anschließend innerhalb von Tabellen die Tabellenspalten sowie den Tabellenkopf. Dieses wurde mit 100 Bildern trainiert und mit 10 Bildern validiert. Spalten wurden mit einem mAP50-95 von 91% und der Tabellenkopf mit 59% erkannt. Das Training der YOLO-Modelle wird mittels MLflow dokumentiert, wodurch die Reproduzierbarkeit der Modelle verbessert sowie eine Überwachung der Parameter garantiert werden soll.³

Darauf aufbauend erfolgt die Zeilenerkennung mittels der OCR-D-Erweiterung für kraken.⁴ Nachfolgend werden die erkannten Textzeilen innerhalb der Tabellen zu Tabellenzeilen gruppiert (Zucker, Belkada, Vu und Nguyen, 2021). Die einzelnen Zeilenfragmente werden anhand ihrer vertikalen Position und Ausrichtung den Spalten zugeordnet. Die systematische Evaluierung der Zeilen- und Tabellenerkennung steht noch aus, wobei hierzu derzeit 40 Test-Seiten im PageXML-Format annotiert werden. Eine Evaluierung der Tabellenstrukturerkennung soll mittels TEDS erfolgen, wodurch die logische Struktur abgeglichen und nicht die pixelgenaue Übereinstimmung bewertet wird (Zhong, ShafieiBavani und Jimeno Yepes, 2020).

Für die Texterkennung wird ein multilinguales Tool, der party-Recognizer verwendet⁵, welches ebenfalls in das OCR-D-System integriert wurde.⁶ Das u. a. mit deutschen als auch lateinischen Datensätzen trainierte Modell kann beide Sprachen zugleich erkennen, ohne dass getrennte Modelle geladen werden müssen. Hierdurch eignet es sich für die Wetteraufzeichnungen, die in lateinischer und deutscher

Sprache vorliegen. Eine aktuelle Herausforderung stellen nicht im Unicode enthaltene Symbole dar, welche im Projektverlauf in der Private Use Area⁷ abgebildet werden sollen. Aktuell werden Trainingsdaten für das Finetuning der Texterkennung erstellt. Zur Nachbesserung der Texterkennung sollen lokale und offene Sprachmodelle eingesetzt sowie evaluiert werden. Deren Anwendung zur Post-Correction von historischen Texten zeigt bereits vielversprechende Ergebnisse (Greif, Griesshaber und Greif, 2025; Levchenko, 2025).

Der gesamte Workflow setzt durch die Nutzung von OCR-D konsequent auf offene Austauschformate: Die gesamte Verarbeitungspipeline basiert auf PageXML, zudem werden die Transkripte im TEI-Format exportiert.

Abschließend sollen durch Verfahren der Named-Entity-Recognition Entitäten wie Personen und Orte in den transkribierten Texten automatisiert erkannt werden. Diese Entitäten sollen mit Normdaten verknüpft werden, um die Interoperabilität der Daten zu erhöhen.

Transparenz und Nachhaltigkeit

Um die Ergebnisse zugänglich zu machen und eine Nachnutzbarkeit zu gewährleisten, sollen die Daten und Modelle offen verfügbar gemacht werden. Hierzu wurde ein eigenes Repository auf Basis von InvenioRDM⁸ an der Universitätsbibliothek Regensburg eingerichtet, über das die digitalen Transkriptionen, Metadaten und erkannten Entitäten dokumentiert und im Laufe des Projekts veröffentlicht werden sollen. Ein individuell erstelltes Metdatenmodell ermöglicht es, die Aufzeichnungen und Transkriptionen sowie die erkannten Entitäten miteinander zu verknüpfen. Hierdurch sollen die gewonnenen Daten künftig referenzierbar, offen zugänglich und nachnutzbar bleiben.

Ausblick

Die erschlossenen Wetteraufzeichnungen verbinden nicht nur quantitative Klimadaten mit qualitativen Beschreibungen, sondern werden um Annotationen und Verknüpfungen erweitert. Dadurch sollen klimatologische Analysen als auch kultur- und wissenschaftshistorische Fragestellungen unterstützt werden. Die konsequente Offenlegung von Code, Modellen und Daten soll die Reproduzierbarkeit und eine fachübergreifende Nachnutzung der Bestände fördern.

Fußnoten

1. <https://ocr-d.de/>
2. https://github.com/CrazyCrud/ocrd_yolo
3. <https://mlflow.org/>
4. https://github.com/OCR-D/ocrd_kraken
5. <https://github.com/mittagessen/party>
6. https://github.com/CrazyCrud/ocrd_party
7. https://unicode.org/glossary/#private_use_area

8. <https://inveniosoftware.org/products/rdm/>

Bibliographie

Blömer, Julia. 2022. "Empirie im Mönchsgewand: Naturforschung in süddeutschen Klöstern des 18. Jahrhunderts". In *Religiöse Kulturen im Europa der Neuzeit*, 22. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Constum, Thomas, Nicolas Kempf, Thierry Paquet, Pierrick Tranouez, Clément Chatelain, Sandra Brée, and François Merveille. 2022. "Recognition and Information Extraction in Historical Handwritten Tables: Toward Understanding Early 20th Century Paris Census". In *Document Analysis Systems - 15th IAPR International Workshop. Lecture Notes in Computer Science*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06555-2_10.

Greif, Gavin, Niclas Griesshaber and Robin Greif. 2025. "Multimodal LLMs for OCR, OCR Post-Correction, and Named Entity Recognition in Historical Documents". *ArXiv abs/2504.00414*.

Levchenko, Maria. 2025. "Evaluating LLMs for Historical Document OCR: A Methodological Framework for Digital Humanities". *ArXiv abs/2510.06743*

Prieto, Jose Ramón, José Andrés, Emilio Granell, Joan Andreu Sánchez, and Enrique Vidal. 2023. "Information Extraction in Handwritten Historical Logbooks". In *Pattern Recognition Letters* 172: 128–36. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2023.06.008>.

Universitätsbibliothek Regensburg. 2010. "Die Observationes meteorologicae in Museo Mathematico ad S. Emmeramum factae". <https://rzbvm050.uni-regensburg.de/meteorologie/mathematico.htm> (zugegriffen: 1. August 2025)

Winkler, Peter. 2020. "Geschichte der Meteorologie in Bayern bis zum Jahr 1900". In *Geschichte der Meteorologie in Deutschland*, 12. Offenbach am Main: Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes

Zhong, Xu, Elaheh ShafieiBavani, and Antonio Jimeno Yepes. 2020. "Image-Based Table Recognition: Data, Model, and Evaluation". In *Computer Vision -- ECCV 2020*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58589-1_34.

Zucker, Arthur, Younes Belkada, Hanh Vu, and Van Nam Nguyen. 2021. "ClusTi: Clustering Method for Table Structure Recognition in Scanned Images". In *Mobile Networks and Applications* 26, 4: 1765–76. <https://doi.org/10.1007/s11036-021-01759-9>.